

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАКЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Улуғбек Шавкатович Усмонов,
Камолиддин Бехзод номидаги Миллий рассомлик
ва дизайн институти катта ўқитувчиси
E-mail: jasur184@list.ru

ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ

For citation: Ulugbek Sh. Usmonov, HISTORICAL STAGES OF SCULPTURE OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.218-222

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758452>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон ҳайкалтарошлик санъатининг ривожланиш босқичлари ва тарихий кўринишлари илмий ёритилган. Хусусан, мамлакатимизда ҳайкалтарошлик санъати соҳасида ижод қилган етук ҳайкалтарошлар ва улар яратган санъат асарлари таҳлил қилинган. Анъанавий ҳайкалтарошликнинг услублари ва турлари, барельеф, горельеф, рельеф ҳамда декоратив ҳайкалтарошлик намуналари тўғрисида фикр юритилган. Республикамиз худудидан топилган ҳайкалларнинг тош, темир, суяк, ёғоч, ганч, лой, мис, олтин, кумуш каби турли материаллардан ишланганлиги ва бу санъат турининг нечоғли аҳамиятга эга эканлигини кўрсатилган. Шунингдек сўнгги йилларда мамлакатимизда маҳобатли ҳайкалтарошлик санъати соҳасидаги ижобий ўзгаришлар ҳам ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар: ҳайкалтарошлик, санъат, асар, барельеф, горельеф, рельеф, декоратив ҳайкалтарошлик, маҳобатли ҳайкалтарошлик.

Улуғбек Шавкатович Усмонов,
Старший преподаватель Национального института художеств
и дизайна имени Камолиддина Бехзода
E-mail: jasur184@list.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СКУЛЬПТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно освещены этапы развития и исторические аспекты скульптуры в Узбекистане. В частности, анализируются зрелые скульпторы и произведения искусства, созданные в области скульптуры в нашей стране. Рассмотрены стили и виды традиционной скульптуры, барельефа, горельефа, рельефа и образцы декоративной скульптуры. Показано, что найденные на территории республики скульптуры выполнены из различных материалов, таких как камень, железо, кость, дерево, гипс, глина, медь, золото, серебро, и значение этого вида искусства. В последние годы в нашей стране нашли отражение положительные изменения в области монументальной скульптуры.

Ключевые слова: скульптура, искусство, произведение, барельеф, горельеф, рельеф, декоративная скульптура, монументальная скульптура.

Ulugbek Sh. Usmonov

Senior Lecturer of National Institute of Fine Art
and Design named after Kamoliddin Bekhzod

E-mail: jasur184@list.ru

HISTORICAL STAGES OF SCULPTURE OF UZBEKISTAN**ABSTRACT**

This article scientifically highlights the stages of development and historical aspects of sculpture in Uzbekistan. In particular, mature sculptors and works of art created in the field of sculpture in our country are analyzed. The styles and types of traditional sculpture, bas-relief, high relief, relief and examples of decorative sculpture are considered. It is shown that the sculptures found on the territory of the republic are made of various materials, such as stone, iron, bone, wood, plaster, clay, copper, gold, silver, and the significance of this type of art. In recent years, positive changes in the field of monumental sculpture have been reflected in our country.

Index terms: sculpture, art, work, bas-relief, high relief, relief, decorative sculpture, monumental sculpture.

1. Долзарблиги:

Қадимдан юртимизда хайкалтарошлик санъатининг илк кўринишлари вужудга келган. Тахминан эрамиздан олдинги икки мингинчи йилларда қора тошдан ишланган илон тасвири тумор нафақат маҳоратли ишланиши билан, балки асар мазмунига маълум бир дунёқараш жо бўлганлиги жиҳатидан ҳам қадимшуносларнинг диққат эътиборини ўзига тортади.

Хайкалтарошлик санъатидаги барча талаб ва қонуниятларга жавоб бера оладиган, юксак дид билан ишланган хайкаллар туркими Ҳолчаён ёдгорлигидан топишган. Милоддан аввалги I асрга оид ҳарбий кишининг бош қиёфаси тасвирланган хайкалда бундай жиҳатлар яққол намоён бўлади. Маълумки, инсон гавдасининг бош қисмини яшаш ўта мураккаб жараёндир. Икки минг йил муққадам ишланган бу хайкалдан бош скелетнинг тузилиши аниқ амалга оширилганининг гувоҳи бўлиш мумкин. Юз қиёфасидаги, пешона, бурун, кўз, лаб каби аъзоларнинг шакллари меъёрига етказилиб ишланганлигидан хайкалтарошнинг юксак маҳорат ва малакага ега эканлиги кўриниб турибди[1].

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Милоддан аввалги VI асрнинг иккинчи ярмига келиб Ахмонийлар босқинчилигига дуч келиш ва шу даврдаги Нақши Рустам, Бехистун, тасвир ёзувлари пайдо бўлиши ҳам Эрон ва Марказий Осиё халқлари санъати билан боғлиқ намуналарни вужудга келишига сабабчи бўлган. Шунинг учун ҳам тасвирий санъатнинг Ахмонийлар даврига оид намуналарини қадимги эронликларнинг марказий шаҳри Персепол ва унинг атрофидаги ёдгорликларда учратамиз[2].

“Ойхоним топилмаси”да (мил.ав II-III асрлар, ҳозирда Афғонистон ҳудудида) Гераклнинг бронзадан ясалган хайкали топишган. Ушбу хайкал ҳар томондан профессионал

даражада ясалган бўлиб, ҳозирги давр ҳайкалтарошлик усуллари билан солиштирилганда деярли фарқи бўлмаган. “Қорاپичоқ”дан топилган (мил.ав. III-IV асрларга оид) сопол плиткада эса Геракл- Вертрагна образи барельеф шаклида ишлаган[3].

3. Тадқиқот натижалари:

Термиздан топилган сопол парчасида трансформациянинг учинчи босқичи билан боғлиқ. У ердан топилган Геракл ҳайкали бақтрича либосда тасвирлангани топилган. Эрамизнинг биринчи асрида қадимги Хоразм санъатида Ўрта Осиёнинг жанубий ҳудудларидан (Парфия, Бактрия, Сўғд) кўчиб ўтган эллин маданияти (Тупроққалъа, Гаурқалъа, Кўйкирилганқалъа) ҳудудларида ўзгача хусусиятга эга, гедонистик анъаналарга хос бўлган Хоразм маҳаллий санъати билан уйғунлашиб унга алоҳида жозиба кашф этган сулолавий ибодатхоналар мавжуд бўлган. Ушбу ибодатхоналарда деворий маҳобатли рангтасвир асарлари ва улкан маҳобатли, дастгоҳли эллин маданияти таъсири сезилган ҳайкаллар топилган[4].

Ана шундай алоҳида хусусият кўринишлар акс эттирган санъат намуналаридан бири Афросиёб ёдгорлигидан топилган VII-VIII асрларга мансуб остодон қопқоғига ишланган одамнинг бош қисми ҳайкалидир. Ҳайкалтарош жиддий изланиш услубига эга бўлиши билан маҳаллий халққа хос образни ниҳоятда характерли ифодадай олишга муваффақ бўлган. Шунингдек, Самарқанднинг Тайлоқ туманидан топилган остодон қопқоғига ишланган аёл боши ҳайкал тасвири Варахшадан топилган (VI-VII асрлар) аёл қоматининг ярмидан кўпроқ қисми тасвирланган ҳайкаллар шундай миллий анъаналарни ўзида намоён қилади[5].

Аммо ҳайкалтарошликнинг услублари сақланиб қолган ҳолда, энди сопол идишларга, мис ва бошқа қаттиқ металлларга рельеф шаклида ўсимликларни тасвирини тушуриш урф бўлган (обдаста, лаган, сувдон, дон сақлайдиган буюмлар). Нурота тоғларидан XIX асрга оид оғзини очиб турган бўри тасвири, мраммрдан ўйиб ишланган сув идиш топилган. Ўрта асрларда илм, фан ва маданиятнинг ривожланиши ҳайкалтарошликка ҳам ўз таъсирини ўтказди. Бу даврда инсон тасвири ишланмасида, қушлар ва бошқа жонзодлар тасвири, сопол ва метал идишлар, деворларга барельеф, горельеф, рельефлар шаклида ишлана бошланган [6].

XX асрларда рус ҳайкалтарошлари томонидан А.Навой, М.Улугбек, каби ўзбек намоёндаларининг ҳайкаллари яратила бошланди. XX асрнинг 60 йиллардан бошлаб М.Мусабоев, А.Бойматов, Х.Ҳусниддинхўжаев, К.Салоҳиддинов, А.Ахмедов, Ж.Қуттимуродов, Д.Рузибоев каби ўнлаб истеъдодли ўзбек ҳайкалтарошлари ижодий санъатга кириб кела бошладилар. Улар ўзбек халқининг ўтмиши, бугунги куни, турмуши, меҳнат фаолияти ва ижодий ишларини ўз ҳайкалларида ифодадай бошладилар.

XX асрнинг охирларида Ўзбекистонда яратилган маҳобатли санъат асарлари – янгича қурилишлар билан тез суратларда ўсиб бораётган замонавий юртимиз кўркига нафақат бадиийлик ва ифодалик берибгина қолмасдан, балки бу санъат турини янада халқимиз ҳаётига яқинлаштириб, маънавий-руҳий оламини бойитишга ўз улушини қўшиб келмоқда.

Мазкур даврда декоратив ҳайкалтарошлик ҳам самарали ривожланди. Самарқандлик усталарнинг афсонавий аждахо, кийик ва қўзичоқлар шу йилларда барпо этилган маъданий ва маъмурий биноларнинг майдонларидан ўрин олди. Тошкент вокзали учун ишланган кийиклар рельефи, Марказий кўرғазмалар зали олдига ўрнатилган кўчкорлар, Самарқанд музейи олдига ўрнатилган аждарлар, Бухородаги “Интурист” меҳмонхонаси учун ишланган рельеф ва ҳайкаллар, шунингдек, қатор фавворалар шу санъатнинг кўринишидир. Дастгоҳли ҳайкалтарошлик санъатида Абдумўмин Бойматов, Анвар Шоймуродов, Толибжон Қосимов, Дамир Рўзибоев, Яков Шапиро, кейинроқ И.Жабборов, Т.Тожиқўжаев, А.Хатамовлар самарали ижод қилдилар. Қорақалпоғистонда ҳайкалтарош Жолдасбек Қуттимуродов ва Дарибай Торениязовларнинг ижодий изланишлари ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ҳайкалтарошликда анимал жанри ҳам жонланди. Ака-ука П.Иванов ва М.Ивановлар шу ўринда эътиборга лойиқдир. А.Бойматов, Т.Қосимов, И.Жабборов ва бошқалар ижодида шу жанрда эътиборга лойиқ ишлар ишланди. Ўрганилаётган йилларда майда ҳайкалтарошликда ҳам жиддий ютуқлар қўлга киритилди. Бу санъатда Самарқандлик усталар Усто Умар Жўрақулов, София Рокова, Абдурахим Мухторов, Бухоролик Х.Рахимовалар яратган

афсонавий ҳайкалчалар Ўзбекистонга келувчи меҳмонлар орқали дунёга тарқала бошлади. Сопол (терракота), шамот, чинни, фаянс, ёғоч ва бошқа материаллардан ҳам турли ҳайкаллар яратилди.

Ўзбек ҳайкалтарошлигининг намоёндаларидан бири Илхом Жабборов асарларида ранг-баранглик, композицияга бойлиги билан яққол кўзга ташланиб туради. Айниқса, «Хаёл» номли асари алоҳида эътиборга сазовордир. Ҳайкалтарошнинг «Ибн Сино», «Фаробий», «Навоий ва Жомий», «Амир Темур», «Фарғоний», «Ғофур Ғулом» каби тарихий алломалар образига бағишланган асарлари эътиборга моликдир.

Яна бир фидоий ҳайкалтарош Жалолиддин Миртожиевнинг санъат асарлари нафақат республикамизда, қолаверса, чет мамлакатларда машҳурдир. Ижодкор ҳам дастгоҳли ҳам маҳобатли ҳайкалтарошликнинг моҳир устаси саналади. Жалолиддин Миртожиев ХХ асрнинг 80 йилларида санъат оламига кириб келди. Унинг илк дастгоҳли ҳайкалтарошлик услубида яратилган асарларидан “Она ва бола” ёдгорлигидир. Бу асар иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари ва қурбон бўлганлар хотирасига бағишланган бўлиб, ватанпарварлик ғоясини илгари сурган. Бундан ташқари Жалолиддин Миртожиев турли ҳил мавзуларда бир қанча асарлар яратди. 1990 йилда дасгоҳли ҳайкалтарошлик усулида миллий қахрамон “Темурмалик” ҳайкалини бронзадан яратади. 1995 йилда “Ёмғир”, 1996 йилда “Ватан соғинчи”, 2000 йилда “Йўл бошловчи Бобур”, “Бахтли оила” монументи ҳамда “Камолиддин Беҳзод” ҳайкаллари образларини яратди.

Ундан ташқари Жалолиддин Миртожиев аста секинлик билан маҳобатли ҳайкалтарошлик усулида ижод қила болади. Ўз ижоди давомида тарихий, миллий ватанпарварлик мавзуларида образларни чуқур ўрганган ҳолда асарлар ярата бошлади, кейинчалик чет мамлакатларда ҳам ўзбек ҳалқини жаҳонга танитишда улкан ҳисса қўшган. “Абдулла Қодирий”, “Темурмалик”, “Захириддин Муҳаммад Бобур”, “Чўлпон”, “Ғофур Ғулом”, “Зулфия”, “Ватанга Қасамёд” монументи, Япониянинг Токио шаҳрида, Россиянинг Москва шаҳрида ўрнатилган “Алишер Навоий” ҳайкаллари, Мисрда, Озарбайжонда ўрнатилган “Ал Фарғоний” ҳайкаллари, Хитойнинг Чанчунь шаҳрида ўрнатилган “Камолидин Беҳзод”, Бельгиянинг Кортрейк шаҳрида, Латвиянинг Рига шаҳрига ўрнатилган “Ибн Сино” ҳайкаллари шулар жумласидандир.

Маҳобатли ҳайкалтарошликнинг яна бир ижобий моҳияти шундан иборатки, истиқлол йилларидан бошлаб узок вақт тилга олинмаган ва таъқиқланган мавзуларда асарлар яратилди. Ўтмишнинг буюк саркарда ва халқ қахрамонлари, қатағон қурбонларига атаб ёдгорликлар яратилди. Тўлаган Тожихўжаев, Жолдасбек Қуттимурадов, Анвар Раҳматуллаев, Аҳмад Шоймуродов, Фарид Аҳмедзянов, Марина Бородин, Рустам Ерметов, Камол Жабборов, Леонид Рябцев, Азамат Хотамов, Тўлаган Ёрқулов, Туркман Эсонов, Эйнулла Алиев каби ижодкорлар асарларида ўзига ҳос тарзда тараққий этиб, услубий жиҳатдан янгиланишлар, янги бадиий шакллар юзага келди.

4.Хулосалар:

Мухтасар қилиб айтганда маънавиятимиз ривожини одамларнинг ҳис-туйғуларига, уларнинг онги ва тафаккурига кучли таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлган тасвирий санъат асарларисиз тасаввур етиш мушкул. Хусусан, кейинги йилларда маҳобатли ҳайкаллар ва ёдгорлик мажмуаларини ўз ичига олган энг оммавий турлардан бири – монументал санъат соҳасида жиддий ютуқлар кўзга ташланмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Пугаченкова Г. Скульптура Халчаяна. Москва, 1971. С. 16. (Pugachenkova G. Sculpture of Khalchayan. Moscow, 1971. P. 16.)
2. Абдуллаев Н. Ўзбекистон санъати тарихи. Тошкент. 2007. 30-36 б. (Abdullaev N. History of art of Uzbekistan. Tashkent. 2007. P. 30-36.)

3. Ўлмасов А. Жанубий Ўзбекистон меъморчилигида шакл ва бадий образлар талқини // Санъат, 2011. №2. (Ulmasov A. Interpretation of forms and artistic images in the architecture of Southern Uzbekistan // Art, 2011. №2.)
4. Бобоев С. Арасту жумбоғи // Санъат, 2011. №1. 18-20 б. (Boboev S. Aristotle Puzzle // Art, 2011. №1. P. 18-20.)
5. Бойметов Б. Ҳайкалтарошлик ва пластик анатомия. Тошкент, 2007. (Boymetov B. Sculpture and plastic anatomy. Tashkent, 2007.)
6. Мустақиллик даври Ўзбекистон монументал ҳайкалтарошлик санъати. Тошкент, 2011. (Independence period Monumental sculpture of Uzbekistan. Tashkent, 2011.)
7. Akhmedov J., Mirzanazarova E. The importance of wall pictures of Afrosiyab in studying the cultural heritage of Uzbekistan // Theoretical & Applied Science. Philadelphia, 2020. №8. P. 54-57.
8. Ахмедов Ж. Бронзовый сакский котёл // Мир музея. Москва, 2021. №10. С. 51-52. (Akhmedov J. Bronze cauldron the Sak // The World of Museum. Moscow, 2021. No. 10. P. 51-52.)
9. Akhmedov J., Alimov U., Qayumov S. Issues of Museumization of Archaeological Monuments in Uzbekistan // Natural Volatiles and Essential Oils (NVEO). Turkey. 2021. Volume: 8, Issue: 4. P. 15313-15319.
10. Ахмедов Ж. Сохский амулет // Мир музея. Москва, 2017. №3. С. 55. (Akhmedov J. Sokh amulet // The World of Museum. Moscow, 2017. No. 3. P. 55.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000